

Научная статья
УДК 81:3 9+811.134.2
DOI: 10.5281/zenodo.11403341

ИСПАНСКИЕ КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ КАК ЭТНОЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

© 2024 С.Н. Безус¹, Н.С. Варфоломеева²

¹⁻²Автономная некоммерческая организация высшего образования «Российский новый университет»

¹ORCID 0000-0001-7051-1533.

²ORCID 0000-0002-6970-6875.

Статья посвящена испанским колыбельным песням, их месту и роли в культуре испанского народа. Цель работы – выявить и описать этнические и лингвокультурные особенности испаноязычных колыбельных песен. Цель работы обусловила использование комплексной *методики* исследования, включающей метод контекстуального анализа, описательный метод и интерпретационно-текстовый анализ. *Результаты*: в результате анализа, с одной стороны, были определены формальные признаки колыбельных песен, так называемые универсалии (вербальный, невербальный и паравербальный компоненты); с другой, выделены специфические черты, присущие только испанской колыбельной песне (особые рефрены, герои, сюжеты, сравнения), тематический компонент, лексический состав, морфологические и синтаксические признаки. *Практическая значимость*: результаты исследования могут быть использованы при изучении национально-культурной специфики песенного фольклора Испании и других испаноговорящих стран.

Ключевые слова: испанский язык, колыбельная песня, жанр, фольклор, национально-культурная специфика, культурный код.

Для цитирования: Безус С.Н. Испанские колыбельные песни как этнолингвокультурный феномен / С.Н. Безус, Н.С. Варфоломеева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № X. – С. 33–41. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.11403341>.

Введение. Колыбельные песни как древнейший феномен культуры являются сокровищницей традиционных ценностей и обычаев того или иного народа, которые тесно связаны со всеми элементами этнокультуры. Колыбельные песни на разных языках всегда вызывали неподдельный интерес у исследователей фольклора. Предметом исследований становились различные культурные и языковые доминанты колыбельных песен: на аварском языке [5]; адыгейском языке [2]; английском языке [1, 3]; калмыцком языке [9]; киргизском языке [8]; немецком языке [7]; русском языке [1]; узбекском языке [3] и др.

Цель настоящей статьи – заполнить языковой пробел, касающийся испанского языка, а именно, выявить универсальное и специфическое в испанских колыбельных песнях. Предмет исследования – структурно-композиционные, содержательно-тематические и языковые черты испаноязычных колыбельных песен.

Методы и материал исследования. Цель и характер описываемого материала определили выбор методов исследования: описательный, позволяющий передать особенности организационной структуры колыбельной песни на разных уровнях; интерпретационно-текстовый анализ и метод контекстуального анализа, позволяющие выявить лексико-тематические группы, культурные доминанты, найти лексические

эквиваленты при переводе с испанского языка на русский. Исследовательский корпус составил порядка 150 крупно и малоформатных текстов испанских колыбельных песен.

Исследовательские результаты и их интерпретация.

1. Место и роль колыбельной песни в национальном сознании

Колыбельная песня – представляет собой архаический жанр народной песни, которая, в свою очередь относится к музыкально-поэтическому жанру фольклора. Как утверждает Э. Гомолька, квалифицировать колыбельные песни как тексты детского фольклора не вполне справедливо, поскольку они создаются не детьми, а взрослыми людьми для детей [13, р. 14].

Жанр колыбельной песни сложен и многофункционален. С одной стороны, на них возложена достаточно простая первичная утилитарно-бытовая функция – укачать и усыпить ребенка. С другой стороны, являясь многослойным образованием, колыбельные песни выполняют информативную, личностно-психологическую, педагогическую, эстетическую и даже магическо-охранительную функции. Так, например, А.Н. Мартынова указывая на древнее происхождение колыбельных песен, считает, что они произошли из охранительных заговоров, которые должны были защитить ребенка от бессонницы, болезней, действий враждебных сил и т.п. При этом, автор выделяет три основных функции колыбельных: *успокоительную, воспитательную и эстетическую* [6, с. 101].

Испанский поэт Федерико Гарсия Лорка, рассуждая в своей лекции о колыбельных песнях, говорил, что цель европейских песен одна – убаюкать ребенка: «Таковы в особенности французские и немецкие песни [...]. В русских колыбельных [...] сквозит надрывная славянская тоска – скула и даль, – неразлучная со всей их музыкой, но в этих песнях нет незамутненной, крутой и бурной простоты наших. Ребенок может свыкнуться с печалью русской колыбельной, как с непогодой за окном, но испанской печали ребенку не одолеть» [4].

Испанская же колыбельная, по словам Ф.Г. Лорки, служит *«не для того, чтобы разнежить засыпающего, но чтобы окунуть его в суровую действительность, пропитать его страстной горечью мира. И слово колыбельной гонит сон, обрывает его спокойное течение. Стихи тревожат, нагоняют страх, мучат, и мгlistая рука мелодии вновь и вновь умиряет и гладит одичалых лошадок, вздыбленных перед испуганным детским взором»* [4].

2. Структура колыбельной песни

В структуре колыбельной песни, как правило, прослеживаются три универсальных компонента:

- **вербальный** компонент, выполняющий информативную функцию и представляющий собой словесную репрезентацию сюжета: как картину мира этноса, так и индивидуальную картину мира автора;

- **невербальный** компонент, включающий в себя телодвижения при укачивании ребенка в ритм колыбельной песни;

- **паравербальный** компонент, представляющий собой музыкальное сопровождение, различные убаюкивающие звуки.

Неизменно, у всех народов колыбельная не требует каких-то инструментов для ее исполнения, достаточно лишь голоса. В соответствии с основной стратегией колыбельной песни – укачивание, успокаивание, убаюкивание и усыпление ребёнка – в ней, как правило, нет резких звуков. Звуки в рефренах по своим акустико-физическим характеристикам не резкие, а мелодичные и звучные, по фонологическим характеристикам – в основном гласные, сонорные и мягкие согласные.

Однако последний компонент имеет свое национально-специфическое воплощение в некоторых испанских колыбельных – особое гитарное сопровождение, характеризующееся скорее надрывной, нежели успокаивающей мелодией.

Такая многослойная организация дает основание говорить о колыбельной песне как об особом *креолизованном* тексте.

Среди произведений данного жанра выделяются различные типы. Так, в классификацию А.Н. Мартыновой входят: 1) императивные песни; 2) повествовательные песни; 3) песни – заимствования из других жанров; 4) песни литературного происхождения [6, с. 103]. Э. Гомолька различает колыбельные по форме речи: песни-диалоги и песни-монологи [13, р. 15]. С точки зрения интенции, анализируемый в данной работе языковой материал позволяет выделить следующие разновидности испанских колыбельных:

- песни-легенды/сказки (основные темы: выражение матерью любви и заботы к своему ребенку; повествование о животных, птицах, растениях, природе);

- песни-заговоры (содержащие призыв ко сну);

- песни-молитвы (в которых прослеживается обращение к религиозной тематике);

- песни-страшилки – *asustaniños* – (которые запугивают и поучают ребенка). В подобных колыбельных женщина ругала малыша за то, что тот не хочет спать и пугала вымышленными отрицательными персонажами.

Песни-страшилки стали причиной появления в детской фантазии мифического чудовища-призрака *коко* (ср. в русской лингвокультуре: *бабайка*). Ср. [11]:

<i>Duérmete, mi niño,</i>	Засыпай, моя детка,
<i>que viene el coco</i>	а то придет КОКО
<i>y se lleva a los niños</i>	и заберет с собой деток,
<i>que duermen poco.</i>	которые мало спят.

<i>Duérmete, niño,</i>	Засыпай, моя детка,
<i>duérmete ya</i>	засыпай уже,
<i>que viene el coco</i>	а то придет КОКО
<i>y te comerá.</i>	и тебя съест. (Здесь и далее перевод с испанского языка выполнен авторами – С.Б. и Н.В.)

Данному персонажу посвящена картина знаменитого испанского художника Франсиско Гойи *Qué viene el Coco*, что буквально означает «Идет Коко» (в русском переводе встречается версия «Идет баба-яга»). Как правило, *коко* изображается в виде человеческой фигуры, лица которого не видно (см. Приложение).

Мифические персонажи колыбельных песен меняются в зависимости от региона Испании. Так, например, в Андалусии – это *el bute* и *la marimanta*, на юге – *el toro*, *la mora*, *la reina mora*; в Кастилии – *la loba*, *la gitana*; в Бургосе – *la aurora*.

В составе вербального компонента испанских колыбельных обращают на себя внимание рефрены, которые сопровождают укачивание ребенка. Подобные слова и звуки не имеют аналога в русском языке (типа «баю бай») и практически не поддаются переводу: *aruru*, *arrorró*, *ruru*, *roro*, *ea-ea*, *na-na*, *no-no* и т.п. Espeland называет их “*palabrerías*” (букв.: «болтовня, пустословие») [Цит. по 13, р. 19].

Ср.:

- *Aruru mi niño, aruru mi amor*

- *Que está en la cuna*

Ea la nana
Ea la nana
 - *Arrorró, mi niño, arrorró, mi Sol*
Arroró pedazo de mi corazón
 - *La Lechuza hace shhh, hace shhh*
 - *Nanarina nai nai*
 - *Y no se estira ira ira se sacude*

Другой вербальный элемент в структуре испанской колыбельной – это обращение к ребенку. Оно репрезентируется не только прямыми наименованиями, типа «детка/малыш»: *criatura, niño/a, bebido, bebé, pequeño*; но и специфическими метафорическими образами: *mi amor* «моя любовь», *pedazo de mi corazón* «кусочек моего сердца», *mi dulce* «мой сладкий», *mi capullo de nardo* «мой бутон туберозы», *lucerito de la mañana* «утренняя звездочка», *mi dulce compañía* «моя сладкая/милая компания».

3. Лексические характеристики испанских колыбельных

Через колыбельную песню ребенок усваивает первичный словарный запас, без которого невозможны познание окружающего мира и развитие мышления. Именно поэтому введение в песню слов-понятий ограничено. Характерные признаки колыбельных песен – это смешение стилистических элементов, отрывочная передача события, пренебрежение логикой и точностью информации. Тексты колыбельных песен как бы сотканы из существительных и глаголов.

С лексической точки зрения в текстах испанских колыбельных различаются следующие основные лексико-тематические группы (ЛТГ):

1. ЛТГ «животные»: *cerdo* «свинья», *corcel* «конь», *vaca* «корова», *cerdito* «поросенок», *borreguito* «барашек, овечка», *lobo* «волк», *gato/a* «кот, кошка». Ср.:

<i>Cinco lobitos</i>	Пять волчат
<i>tiene la loba,</i>	есть у волчицы,
<i>cinco lobitos</i>	пять волчат
<i>detrás de la escoba.</i>	(прячутся) за метлой.

2. ЛТГ «птицы»: *patos* «утки», *lechuza* «сова», *ruiseñor* «соловей», *colibrí* «колибри», *pájaro* «птица», *gallina* «курица», *gorrión* «воробей», *pollito* «цыпленок», *paloma* «голубь».

3. ЛТГ «насекомые»: *mariposa* «бабочка», *abeja* «пчела», *alas* «крылья».

4. ЛТГ «вода»: *pez* «рыба», *mar* «море», *fuelle* «фонтан», *laguna* «лагуна», *agua* «вода».

5. ЛТГ «родство»: *madre/mamá* «мама», *padre* «папа», *marido* «муж», *mujer* «жена».

6. ЛТГ «флоронимы»: *rosa* «роза», *jazmín* «жасмин», *selva* «лес», *pétalos* «лепестки», *flores* «цветы», *hoja* «лист», *espiga* «колос», *maíz* «кукуруза», *trigo* «пшеница».

7. ЛТГ «небесные тела»: *luna* «Луна», *cielo* «небо», *estrella* «звезда», *nubes* «облака». Ср.:

<i>Dulces sueños</i>	Сладкие сны
<i>la luna le dará</i>	Луна подарит ему,
<i>para que mi ángel</i>	чтобы мой ангел
<i>pueda descansar, feliz, feliz</i>	мог счастливо отдыхать

y con las estrellas mi ángel jugará. и со звездами мой ангел будет играть.

8. ЛТГ «**религия**»: *ángel* «ангел», *dios* – Бог, *María* – Дева Мария, *Jesús* – Иисус, *Josef* – Иосиф, *santo* «святой»; *infierno* «ад, преисподняя». Ср.:

*Ángel de la guarda
mi dulce compañía
no me desampares
ni de noche ni de día*

Ангел-хранитель
составь мне компанию
не оставляй меня
ни ночью, ни днем

*Manita-tuerta
Llega a tu puerta.
Si no me lo das,
Al infierno te vas*

Одноглазая Манита
Приходит к твоей двери.
Если ты мне это не дашь,
Попадешь в **преисподнюю**.

9. ЛТГ «**погода**»: *nieve* «снег», *sol* «солнце», *lluvia* «дождь», *viento* «ветер».

10. ЛТГ «**время суток**»: *día* «день», *noche* «ночь», *candela* «свеча», *luz* «свет», *mañana* «утро», *tarde* «вечер», *sueño* «сон».

11. ЛТГ «**ребенок**»: *cuna* «колыбель», *cama* «кровать», *juguete* «игрушка», *sonajero* «погремушка», *niño/a* «ребенок», *hijo/a* «сын/дочь», *guagua* «малыш».

12. ЛТГ «**части тела**»: *mano* «рука», *ojo* «глаз», *boca* «рот», *cara* «лицо», *corazón* «сердце».

13. ЛТГ «**профессии**»: *doctor* «доктор», *carpintero* «плотник», *pastor* «пастух».

14. ЛТГ «**город**»: *calle* «улица», *jardín* «сад», *carro* «машина», *coche* «машина».

15. ЛСГ «**дом**»: *almohada* «подушка», *ventana* «окно».

16. ЛСГ «**чувства/ эмоции**»: *amor* «любовь», *alegría* «радость».

Ср.:

*Porque mañana será otro día
Hay que vivirlo con alegría.*

Завтра будет другой день
Нужно прожить его весело (с **радостью**).

17. ЛСГ «**мифические существа**»: *coco* «Коко», *cucu*, *brujo* «ведьма», *Mariquintana* «Марикинтана», *Manita-tuerta* (миф. существо), *Cancón* «Канкон».

Единичными понятиями можно считать: *gitano/a* «цыган/ка», *tierra* «земля», *canción* «песня», *raz* «мир», *música* «музыка», *mundo* «мир», *beso* «поцелуй», *oro* «золото», *plata* «серебро».

Среди наиболее часто употребляемых глаголов в текстах испанских колыбельных песен можно выделить глаголы, связанные со сном/отдыхом, с одной стороны, и бодрствованием/игрой, с другой стороны: *acostarse* «ложиться спать», *dormir* «спать», *cerrar* (ojos) «закрывать» (глаза), *soñar* «видеть сны», *llorar* «плакать»; *despertar/despertarse* «будить/ просыпаться», *jugar* «играть», *decir* «говорить», *cantar* «петь». Ср.:

- *Llegó la hora de acostarse y soñar también.* – Пришло время ложиться спать и видеть сны.

4. Морфологические характеристики испанских колыбельных

С морфологической точки зрения в испанские колыбельные песни характеризуются следующими чертами:

- употреблением слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами: *fresquita* «прохладненький», *colita* «хвостик», *patitos* «утята», *carita* «личико», *despacito*

«медленно» и т.д. Ср.:

- *El más pequeño de los tres, un cochinito, lindo y cortés.* – Самый маленький из трех, маленький поросенок, милый и вежливый.

- *Estrellita, dónde estás? / Me pregunto quién serás.* – Звездочка, где ты? Интересно (букв.: я спрашиваю себя), кто ты?

• употреблением форм повелительного наклонения 2-го лица ед.ч.: *duerme* «спи», *no despiertes* «не буди», *no tengas temor* «не бойся» и т.п. При этом повеление может быть адресовано как ребенку, так и другим существам. Ср.:

- *Despacito duérmete como la abeja en la flor.* – Засыпай спокойно, как пчела на цветке.

- *Pajarito que cantas, / No despiertes al niño / Que está en la cuna.* – Маленькая птичка, что поет, **не буди** ребенка, который в колыбели.

- *Cállate que mi niño no se despierte.* – **Замолчи**, чтобы мой ребенок не проснулся
• употреблением неличных форм глагола (деепричастий): *llorando pedía* «плача, просила она», *estrellas nadando* «звезды, плавая», *meciendo los ojitos* «качая глазками». Ср.:

- *Por el cielo / la luna viene brillando, / pa velar a mi niño / que está soñando.* – По небу плывет луна, блистая, чтобы присмотреть за моим ребенком, который спит/ видит сны.

5. Синтаксические характеристики испанских колыбельных

В испанских колыбельных наиболее часто встречаются следующие типы предложений:

• Повелительные:

- *Vete ya, lobo malo, que el nene duerme. Márchate despacito, que no se despierte.* – Уходи, плохой волк, ведь ребенок спит. Уходи медленно, чтобы он не проснулся.

- *Ruisenor que en la selva cantando llora, calla mientras la cuna se balancea.* – Соловей, поющий в джунглях, молчи, пока качается колыбель.

• Неполные предложения:

- *Sábanas de estrellas, luna de algodón.* – Покрывала звезд, хлопковая луна.

- *El más pequeño de los tres, un cochinito, lindo y cortés.* – Самый маленький из трех, милый и вежливый поросенок.

- *Nubes y estrellas lejos del sol.* – Облака и звезды вдали от солнца.

• Условные предложения:

- *Si el mi niño no se duerme llamo a la Mariquintana.* – Если мой ребенок не заснет, я позову Марикинтану.

- *Si este niño no se duerme, venga un ángel y lo lleve.* – Если этот ребенок не заснет, пусть придет ангел и его заберет.

К частотным стилистическим приемам испанской колыбельной можно отнести:

• Анафору:

*Duerme la lluvia y el viento,
Duerme la luna, duérmete.
Duerme la tierra y el cielo.*

Спит дождь, и спит ветер,
Спит луна, и ты засыпай.
Спит земля и спит небо.

*Cierro los ojitos, me voy a dormir
Cierro los ojitos para descansar*

Я закрываю глазки и буду спать,
Я закрываю глазки, чтобы отдохнуть.

• Эпифору:

Que linda manito que tengo yo,

Какая у меня красивая ручка,

que linda y blanquita que Dios me dio. красивую и белую дал мне Бог.
Que lindos ojitos que tengo yo, Какие у меня красивые глазки,
que lindos y negritos que Dios me dio. красивые и черненькие дал мне Бог.

• **Экспрессивный повтор:**

- *A dormir, a dormir, a dormir, mi bebido.* – Засыпай, засыпай, засыпай, мой малыш.
 - *Brillas, brillas sin parar* – Ты сверкаешь, ты сверкаешь, без остановки (все время, без конца).

- *La lechuza, la lechuza, hace shhh, hace shhh.* – Сова, сова, «делает шшш», «делает шшш».

Различного рода повторы (синонимы, тавтологические слова и выражения, повторы слов в одном стихе, повторы начальных слов смежных стихов, цепевидные повторения слов смежных стихов, повторения целых стихов, местоимений с предлогами и без предлогов, служебных слов, звукоподражаний) играют в колыбельной песне исключительную по своему значению роль: благодаря им колыбельная песня достигает благозвучия. Чрезвычайно редки тексты колыбельных песен, не содержащие повторов.

• **Метафора:** *pedazo de mi corazón* «часть моего сердца», *lucerito de mañana* «утренняя звездочка», *capullo de nardo* «бутон туберозы». Ср.:

- *Este niño / es un copo de nieve pura. / Jamás se vio en el mundo / tanta blancura.* – Этот ребенок – чистая снежинка. Мир никогда не видел такой белизны.

• **Эпитет:** *lunita escabalera* «маленькая гремучая луна», *pícaro sueño* «шаловливый сон», *dulce compañía* «сладкая компания».

• **Сравнение:**

- *Mi niño es tan chiquito como el jazmín* – Мой малыш такой маленький, как жасмин.

Выводы. Итак, колыбельные песни – это продукт общественного опыта, общественного сознания. Испанская колыбельная песня, с одной стороны, обладает всеми **универсальными** признаками (присущими песням данного жанра вне зависимости от принадлежности к той или иной лингвокультуре). С другой стороны, можно выделить национально-специфические признаки, которые сводятся к определенным героям песен (*цыгане, Иисус, Мария*), мифическим существам (*коко*), паравербальному сопровождению (особые гитарные звуки), своеобразным рефренам (убаюкивающим звукам), особенным обращения к ребенку (например, использование названий растений, характерных для Испании *nardo* «тубероза») и др.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бежишвили М.Л., Павлова М.Н. Образы животных в колыбельных песнях (на материале русских и английских текстов) / М.Л. Бежишвили, М.Н. Павлова // Современное педагогическое образование. – 2022. – № 12. – С. 330–334.
2. Бухурова М.М. Отражение Кавказской войны в адыгских колыбельных песнях / М.М. Бухурова // Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». – 2020. – Выпуск 1 (252). – С. 161–166.
3. Каримова Ф.С. Отражение исторических личностей в колыбельных песнях на английском и узбекском языках / Ф.С. Каримова // Бюллетень науки и практики. – 2021. – Т. 7. – № 1. – С. 448–453 <https://doi.org/10.33619/2414-2948/62>.
4. Лорка Ф.Г. Колыбельные песни / Пер. Н. Малиновской (проза), А. Гелескула (стихи) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://flibusta.site/b/368345/read> (дата обращения: 31.01.2024).
5. Майндурова Р.М. Литературная и фольклорная колыбельная песня аварцев: традиционные мотивы и их трансформация / Р.М. Майндурова // Мир науки, культуры, образования. – 2020. – № 6 (85). – С. 662–664.

6. Мартынова А.Н. Опыт классификации русских колыбельных песен / А.Н. Мартынова // Советская этнография. – 1974. – № 4. – С. 101–115.
7. Овсиенко Т.В. Лингвокультурные особенности немецкоязычного песенного фольклора (на примере охотничьих, солдатских и колыбельных песен) / Т.В. Овсиенко, Л.С. Караманян // Балтийский гуманитарный журнал. – 2020. – Т. 9. – № 4 (33). – С. 263–266 <https://doi.org/10.26140/bgз3-2020-0904-0067>.
8. Сааданбекова Ч.И. Колыбельные песни Центральной Азии на примере творчества киргизского народа / Ч.И. Сааданбекова // Общество: философия, история, культура. – 2022. – № 4. – С. 60–65 <https://doi.org/10.24158/fik.2022.4.9>.
9. Ханинова Р.М. Колыбельная песня в калмыцкой лирике XX–XXI вв. / Р.М. Ханинова // Новый филологический вестник. – 2020. – № 1 (52). – С. 187–203.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

10. 10 canciones de cuna para ayudar a dormir a tu bebé [Электронный ресурс]. URL: <https://www.pamperslatam.com/bebe/el-sueno/articulo/10-canciones-de-cuna-para-ayudar-a-dormir-a-tu-bebe> (дата обращения 01.03.2024)
11. 7 mejores canciones de cuna para los más pequeños [Электронный ресурс]. URL: <https://mejorconsalud.as.com/7-mejores-canciones-de-cuna-para-los-mas-pequenos/> (дата обращения 01.03.2024)
12. Canciones de cuna [Электронный ресурс]. URL: <https://www.letras.com/playlists/905927/> (дата обращения 01.03.2024)
13. Gomółka E.Z. Canciones de cuna tradicionales españolas: característica formal y temática. URL: <https://docplayer.es/221489215-Canciones-de-cuna-tradicionales-espanolas-caracteristica-formal-y-tematica.html> (дата обращения 12.02.2024)
14. Las mejores nanas y canciones de cuna para tu bebé [Электронный ресурс]. URL: <https://blogdelbebe.com/nanas-canciones-cuna/> (дата обращения 01.03.2024)
15. Nanas para dormir a tu bebé: 20 canciones de cuna [Электронный ресурс]. URL: <https://www.serpadres.es/bebe/46562.html> (дата обращения 01.03.2024)

REFERENCES

1. Bezhiashvili, M. L., Pavlova, M. N. (2022). Obrazy zhivotnyh v kolybel'nyh pesnyah (na materiale russkih i anglijskih tekstov). *Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie*, 12, 330–334. (In Russian)
2. Buhurova, M. M. (2020). Otrazhenie Kavkazskoj vojny v adygskih kolybel'nyh pesnyah. *Ezhekvartal'nyj recenziruemyj, referiruemyj nauchnyj zhurnal «Vestnik AGU»*, 1 (252), 161–166. (In Russian)
3. Karimova, F. S. (2021). Otrazhenie istoricheskikh lichnostej v kolybel'nyh pesnyah na anglijskom i uzbekskom yazykah. *Byulleten' nauki i praktiki*, 7 (1), 448–453. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/62>
4. Lorka, F. G. Kolybel'nye pesni / Per. N. Malinovskoj (proza), A. Geleskula (stih). URL: <http://flibusta.site/b/368345/read> (In Russian)
5. Majndurova, R. M. (2020). Literaturnaya i fol'klornaya kolybel'naya pesnya avarcev: tradicionnye motivy i ih transformaciya. *Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya*, 6 (85), 662–664. (In Russian)
6. Martynova, A. N. (1974). Opyt klassifikacii russkih kolybel'nyh pesen. In: *Sovetskaya etnografiya*, 4, 101–115. (In Russian)
7. Ovsienko, T. V., Karamanyan, L. S. (2020). Lingvokul'turnye osobennosti nemeckoyazychnogo pesennogo fol'klora (na primere ohotnich'ih, soldatskih i kolybel'nyh pesen). *Baltijskij gumanitarnyj zhurnal*, vol. 9, 4 (33), 263–266. <https://doi.org/10.26140/bgз3-2020-0904-0067> (In Russian)
8. Saadanbekova, CH. I. (2022). Kolybel'nye pesni Central'noj Azii na primere tvorchestva kirgizskogo naroda. *Obshchestvo: filosofiya, istoriya, kul'tura*, 4, 60–65. <https://doi.org/10.24158/fik.2022.4.9> (In Russian)
9. Haninova, R. M. (2020). Kolybel'naya pesnya v kalmyskoj lirike XX–XXI vv. *Novyj filologicheskij vestnik*, 1 (52), 187–203. (In Russian)

Поступила в редакцию 14.05.2024 г.

SPANISH CHILDREN'S LULLABIES AS ETHNIC, LINGUISTIC AND CULTURAL PHENOMENON

S.N. Bezus, N.S. Varfolomeeva

The present paper addresses Spanish lullabies, their place and role in the culture of the Spanish people. *The objective* of the work is to identify and describe the ethnic, linguistic, and cultural features of Spanish-language lullabies. As a result of the linguistic material analysis, on the one hand, the authors identify the formal features of

lullabies, the so-called universals (verbal, nonverbal and paraverbal components); on the other hand, they determine specific features, which are characteristic only of the Spanish lullaby (special refrains, characters, plots, comparisons), thematic component, lexical composition, morphological, and syntactic features.

Key words: the Spanish language, lullaby song, genre, folklore, national and cultural specifics, cultural code.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Картина Ф. Гойи *Qué viene el Coco*

Безус Светлана Николаевна.

Кандидат педагогических наук, доцент.
Российский новый университет, Российская
Федерация, г. Москва.
Доцент кафедры теории и практики перевода.

ORCID 0000-0001-7051-1533

E-mail: luzazul@list.ru

Варфоломеева Наталья Сергеевна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Российский новый университет, Российская
Федерация, г. Москва.
Заведующая кафедрой теории и практики
перевода.

ORCID 0000-0002-6970-6875

E-mail: natalie.varf@mail.ru

Bezus Svetlana Nickolaevna.

Candidate of Pedagogy, Associate Professor.
Russian New University, Russian Federation,
Moscow.

Associate Professor at Department of Theory and
Practice of Translation.

ORCID 0000-0001-7051-1533

E-mail: luzazul@list.ru

Varfolomeeva **Natalia Sergeevna.**

Candidate of Philology, Associate Professor.
Russian New University, Russian Federation,
Moscow.

Chief of the Department of Theory and Practice of
Translation.

ORCID 0000-0002-6970-6875

E-mail: natalie.varf@mail.ru